

WORKFLOW – ETAPA 3
(PACHET DE LUCRU 3 - VALIDARE DE DATE ȘI CONTINUARE)
A PROIECTULUI POPLITE¹

document redactat în cadrul proiectului

Pop-Lite: Romanian Popular Novels and Their Sub-genres during the Long Nineteenth Century: digital editing and corpus analysis
Cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127¹

În etapa a III-a a proiectului *Pop-Lite: Romanian Popular Novels and Their Sub-genres during the Long Nineteenth Century: digital editing and corpus analysis* („Pachet de lucru 3: validare de date și continuare”), care s-a desfășurat timp de 9 luni, ne-am propus următoarele rezultate de etapă:

- 1 Document „Workflow” (Pachet de lucru 3)
- 1 corpus
- 1 raport mobilitate (follow-up)
- 1 raport final
- 1 comunicare conferința
- 1 atelier
- 1 volum.

Activitățile echipei proiectului au fost organizate după cum urmează:

1. Se distribuie sarcini pe pachete de lucru/ persoane:

Management proiect: Roxana Patras

Îngrijire volum proiect Tools, Methods, and Solutions for the Exploration of Romanian

Corpora: Roxana Patras, Loredana Cuzmici

Revizuire corectură manuală corpus: Loredana Cuzmici, Alexandra Olteanu, Oana Ionescu

Revizuire/ validare fișiere XML, încărcare corpus, mentenanță site proiect: Roxana Patras,

Lucreția Pascariu

Adnotare NER în vederea reantrenării modelului pe texte literare (3 seturi de date): Oana

Ionescu, 2 voluntari (Corina Dimitriu, Teodora Iuriusciuc)

Organizare workshop: Loredana Cuzmici, Alexandra Olteanu, Oana Ionescu

Diseminare rezultate proiect: Roxana Patras, Lucreția Pascariu, Loredana Cuzmici,

Alexandra Olteanu, Oana Ionescu

2. Se organizează întâlniri de laborator săptămânale:

- **Săptămâna 1-4 (ianuarie):**

Se dau coduri fișierelor XML (de la POPLITE001 la POPLITE126), se evaluează numărul de revizuirii necesare (1. Revizie de manuală; 2. Revizie automată; 3. Revizie de mark-up) și se stabilește formatul unui TEI-header care să includă informații comprehensive despre sursa documentului (ex. numele autorului, titlul complet al sursei/ romanului, ediția, anul apariției, numărul de foiletoane transcrise din total de foiletoane etc.).

¹Acknowledgement: This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS-UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127, within PNCDI III

În urma evaluării, se decide asupra creării unui corpus POPLITE (conținând 100 de romane, conform specificațiilor din contract) și a unei extensii POPLITE (ca bază pentru inițiative/ proiecte viitoare); extensia conține romane care ori au mai fost incluse în alte corpusuri (ELTEC, HAIRO), ori prezintă un nivel de acuratețe a corecturii/ transcrierii de sub 80%.

De asemenea, se inițiază adnotarea celor 3 seturi de date în vederea reantrenării modelului de NER cu Doccano (https://github.com/RoxanaPatras/PopLite_ShadowRepository).

Se inițiază discuții privind adnotarea corpusului PopLite cu ajutorul platformei RELATE.

- **Săptămâna 4-8 (februarie):**

Se revizuiesc 40 de fișiere.

Se adnotează seturile de date pentru NER în proporție de 50%.

Se alcătuiește un sumar al volumului proiectului și se stabilesc regulile de editare (conform contractului-cadru cu *Editura Institutul European* și a contractului cu *Boulder Words*).

Sunt trimise spre revizie lingvistică 3 capitole din volumul proiectului.

Este definitivat setul de date în vederea redactării studiului *Profiling Subgenre Signals in a collection of Romanian Novels with StyloR* (https://github.com/RoxanaPatras/PopLite_ShadowRepository1; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10890870>); *Profiling-Genre-Signals-in-a-collection-of-Romanian-Novels-with-StyloR [Data set]. Zenodo.*

- **Săptămâna 8-12 (martie):**

Se revizuiesc 40 de fișiere.

Se adnotează seturile de date pentru NER în proporție de 50%.

Se definitivează redactarea a 3 capitole în volumul proiectului și sunt trimise spre revizie lingvistică.

Se actualizează site-ul.

Se stabilește desfășurătorul Workshopului 2, *ATELIER DIGITAL în cadrul proiectului POP-LITE: Romanian Popular Novels and Their Sub-genres during the Long Nineteenth Century: digital editing and corpus analysis - Pop-Lite (poplite.org). Resurse și instrumente pentru predarea științelor umaniste: Corpusuri digitale românești* (Lect. Dr. Loredana Cuzmici); *Introducere în stilometrie/ Vizualizare date* (Drd. Lucreția Pascariu); *Bazele editării digitale: TEI-xml* (Drd. Alexandra Olteanu).

- **Săptămâna 12-16 (aprilie):**

Se revizuiesc 46 de fișiere apoi se definitivează revizia 1 (verificare manuală, confruntare a tuturor fișierelor cu documentele pdf).

Se verifică adnotarea pentru NER și se reface adnotarea unui set de date.

Sunt trimise spre revizie lingvistică 3 capitole din volumul proiectului.

Se organizează workshopul 2: număr membri public-țintă=40; număr cursuri predate=3

- **Săptămâna 16-20 (mai):**

Se identifică patternurile de erori (fluctuații în folosirea semnelor de punctuație și a formelor cuvintelor, caractere speciale care necesită transliterare), se editează un script Python și se rulează pe toate documentele din corpus.

Mobilitate Norvegia (Oslo) – diseminare proiect.

Se pregătește comunicarea în cadrul European Summer University in Digital Humanities „Culture & Technology”: *DH and lesser-resourced languages: appropriation, imitation, localization of concepts, methods and tools*

- **Săptămâna 20-24 (iunie):**

Definitivarea reviziei 2 (corectură automată, cu script Python)

Se predă materialul adnotat pentru reantrenarea modelului de NER.

Se inițiază faza de testare a platformei RELATE.

- **Săptămâna 24-28 (iulie):**

Definitivarea reviziei 1 (revizuirea markup-ului TEI și validarea fișierelor).

Se actualizează site-ul.

Discuții despre follow-up în cadrul European Summer University in Digital Humanities *Culture & Technology*.

Se pregătește Workshopul DH în cadrul Summer School 2024: Sexual Desire Unbound (*Digital Humanities Track*).

- **Săptămâna 28-32 (august):**

Se adnotează corpusul PopLite cu ajutorul platformei RELATE (POS și NER)

Se adnotează corpusul PopLite cu Spacy (POS și NER)

Mobilități Slovenia (Nova Gorica și Ljubliana) – diseminare proiect.

Discuții despre follow-up în cadrul Summer School 2024: Sexual Desire Unbound (*Digital Humanities Track*).

- **Săptămâna 32-36 (septembrie):**

Se redactează documentele proiectului (raport final, rapoarte de mobilități, workflow).

Se actualizează site-ul.

Se încarcă datele financiare și datele științifice pe platformă.